

КАЗАХСКИЕ ЖЫРАУ КАК ПЕРВЫЕ ФИЛОСОФЫ ТЮРКСКОГО КОЧЕВНИЧЕСТВА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15647909>

Курманова Сауле Бахитжановна

к.ф.н., доцент кафедры философии Казахского агротехнического
исследовательского университета им. С.Сейфуллина, г.Астана, РК

saule_kurmanova@inbox.ru

Тел./ватцап+7 778 320 6791

Курманова Сабина Аскарровна

Магистрант Университета «Туран-Астана»

sabina2kurmanova@gmail.com

Тел./ватцап+7 747 064 9453

***Аннотация.** В данной статье говорится о том, что в наиболее значимом виде мировоззренческая и философская глубина духовного опыта казахского общества была отражена в творчестве акынов и жырау, как первых философов тюркского кочевничества. Анализ творчества акынов и жырау свидетельствуют о том, что в условиях кочевого общества самым важным средством воздействия на умы людей был стихотворный слог и импровизация. Жырау - философ в форме дидактических размышлений поднимает важные общественные проблемы, стремится дать комментарии процессам, происходящим в окружающем мире.*

***Abstract.** This article states that the most significant ideological and philosophical depth of the spiritual experience of Kazakh society was reflected in the works of akyns and zhyrau, as the first philosophers of Turkic nomadism. An analysis of the work of akyns and zhyrau shows that in the conditions of a nomadic society, the most important means of influencing people's minds was poetic style and improvisation. Zhyrau - a philosopher who raises important social issues in the form of philosophical and didactic reflections, and strives to comment on the processes occurring in the surrounding world. The activities and creativity of zhyrau coincide with the time when the word was the highest value of human society.*

***Ключевые слова:** экзистенциальные проблемы, гносеологический образ, философия кочевничества, духовность общества*

***Keywords:** existential problems, epistemological way, the philosophy of nomadic society spirituality.*

Известно, что в начальный период своего становления (XV-XVIII вв.) казахская философская мысль была тесно связана с развитием всей духовной культуры казахов, устного народного творчества, деятельностью казахских акынов и жырау. В этой связи Чокан Валиханов писал: «В историческом

отношении поэтический дух народа замечателен: первое - потому что через удивительную память импровизаторов все древние поэмы, воспевающие подвиги героев, сохранились до нас без искажения; второе: импровизаторы, жившие в разные времена, обессмертили в памяти народа замечательные происшествия своей эпохи, так что все они в совокупности составляют нечто целое; третье - все эти поэмы в совокупности с обычаями, пословицами, поговорками и с их кодексом прав народных составили полную картину прошедшей исторической и духовной жизни народа» [1, 304].

Воплощение и выражение многих философских идей в истории казахской философии осуществляется через образы казахской поэзии. В наиболее значимом виде мировоззренческая и философская глубина духовного опыта казахского общества была отражена в творчестве жырау. Достаточно сослаться на Асана Кайгы, творчество которого было полно глубокого философского смысла и содержания. Именно его Ч. Валиханов назвал родоначальником казахской философской мысли, «философии кочевничества».

Казахское философское мировоззрение имело свою богатую многовековую историю. Начало ей положила народная философия, выраженная в фольклоре. Затем, отразившись в творчестве выдающихся казахских акынов в XV – XVIII вв., она перешла в творчество казахских просветителей XIX в. и демократической казахской интеллигенции конца XIX - начала XX вв.

Известно, что словесное искусство было однозначно преобладающим в казахской народной культуре. По мнению Чокана Валиханова, «... нет сомнения, что положительные и последовательные сказания киргиз, их образ жизни, обычаи нравы современные, отражающие быт их предков и при сличении во всем согласные с историческими указаниями, могут иметь значение историческое. Как произведения чисто народного ума обуславливающие чувствования, жизнь и прогресс всей массы общества, наконец, как произведение, вылившееся из уст всего народа как от лица одного существа, они не лишены как исторического, филологического, так и психологического интереса». [2,302] Сегизбаев О.А убежден, что «словесное искусство казахских жырау и акынов выросло на почве устного народного творчества и было органически связано с ним как по объекту отражения, жанру, так и по содержанию, т.е. по идейной направленности и существу преследуемых целей. Изменению подвергалось разве что тематика произведений акынов. Она проводилась в соответствие со злобой дня, да и только в меру возникновения отсутствовавших ранее социальной жизни...» [3,121-122]

Наиболее ранними представителями поколения жырау были Казтуган, Досмамбет-жырау (XVI в.), Шалкииз-жырау (1465-1560). Несколько позднее, а именно: в XVIII в. широкой известностью и влиянием в народе

пользовались Актамберды-жырау (1675-1768), Татигара-акын (XVIII в.), Бухар-жырау (1668-1781), Шал-акын (1748-1819) и др.

Жырау – философ в форме философских и дидактических размышлений поднимает важные общественные проблемы, стремится дать комментарии процессам, происходящим в окружающем мире. Деятельность и творчество жырау совпадают с тем временем, когда слово выступало наивысшей ценностью человеческого общества. Казахский народ чтит слово. Зачастую раздоры между племенами прекращались словом, произнесенным вовремя. Жырау выступали и с толгау – призывали, вдохновляющими казахский народ на борьбу с внешними врагами. Так, например, одной из стержневых тем произведений Бухар-жырау, творчество которого сыграло значительную роль в развитии XVIII в., выступает тема любви к своему народу, Отечеству.

Необходимо отметить, что творчество жырау и акынов в большинстве случаев является плодом импровизации. Известно, что особенность импровизации состоит в синхронности отражения. Жырау в стихах выражают свои мысли о процессах, происходящих в обществе и в природе. Отражая эмпирический опыт, их стихи являются результатом непосредственного эмпирического наблюдения.

Философское творчество казахских поэтов-жырау было своеобразным не только по форме своего выражения, но и по содержанию. Однако их стихотворчество по способу творческого выражения не совпадало полностью с классической поэзией. Во-первых, форма изложения мыслей у казахских акынов носила характер законченного текста, поэтому в условиях отсутствия письменности их поэзия передавалась из поколения в поколение посредством запоминания и повторения. Как отмечает Чокан Валиханов: «Изумительно, что во всех отдаленнейших концах степи, особенно стихотворные саги передаются одинаково и при сличении были буквально тождественны, как списки одной рукописи» [4, 305]. Во-вторых, в поэзии казахских акынов и жырау мысль превалировала под гносеологическим образом. Акыны и жырау высказывали свои мысли, не обращаясь непосредственно к образной параллели.

Анализ творчества акынов и жырау свидетельствуют о том, что в условиях кочевого общества самым важным средством воздействия на умы людей был стихотворный слог. Следует отметить, что импровизация – явление, присущее только людям с особым поэтическим даром. Не каждый человек мог в доступных массовому сознанию поэтических строках и образах раскрыть суть событий и процессов. Ч. Валиханов, пишет, что «склонность к поэзии особенно к импровизации, отличает все кочевые расы. Влияние ли беззаботной кочевой жизни или постоянное созерцание природы, всегда открытого звездного неба и беспредельных и зеленых степей были причиной к поэтическому и умозрительному расположению духа этих степных кочевников - нам нет нужды знать: решение этого вопроса

предоставляем ученым, наблюдающим природу, ее влияние на человека и их следствие. Мы же предоставим только факты и данные». [5, 104]

Творчество жырау и акынов в целом можно охарактеризовать как экзистенциальную философию. Поэзия акынов и жырау пронизана глубокими экзистенциальными идеями, посвящена извечным проблемам человеческого общества: эстетическим, этическим, философским и социально-политическим. Хотя о природе и об обществе, о народе, эпохе, времени, прошлом и настоящем страны они имели оригинальные воззрения, вычерчивая глубокие художественные образы. Вековая мудрость казахского народа, его безмерная любовь к своей земле, к отчужденному дому воплощена в их философии.

В центре внимания казахской философской мысли находится отношение человека к окружающему миру и к самому себе. Поэзия акынов и жырау акцентирует внимание в первую очередь на экзистенциальных проблемах, а именно: жизни и смерти, добра и зла, чести и совести, умеренности и ненасытности одиночества и отрешенности, самосознания и чувства собственного достоинства.

Необходимо отметить, что вообще в казахском фольклоре и словесном искусстве философская мудрость казахского народа представлена как отражение сложной противоречивой жизни и социальных отношений людей. Бухар-жырау поэтически воспевает героев казахского народа (Кабанбай, Богенбай, Абылай, Жаныбек и т.д.). [6, 304]

Преобладающей тематикой всех их произведений конца 17-го и начала 18 веков было восхваление ханов и батыров, мужественно шедших в бой с сильными и коварными врагами. Это были стихи, воодушевлявшие народ на борьбу за свободу своей родины, за честь и славу имени своих знаменитых предков. Каждый из жырау и акынов тех лет с глубочайшей скорбью воспевал имена павших батыров с тем, чтобы навсегда оставить их в памяти потомков. Вместе с тем, немало было размышлений о бессмысленности войн, мечты о мирной и спокойной жизни людей, о разорении и нищете народа. Зачастую эти и подобные им размышления акынов и жары переживали своеобразную метаморфозу жанра и превращались в настоящую поэтизированную философию, направленную на осмысление сущности жизни и смерти, переходящего и изменяющегося во времени и их отношениях с вечностью.

Одними самых ранних казахских поэтов из славной плеяды тех, кто отразил в своём творчестве события и дух конца 17- первой половины 18 веков был Ахтамберды-жырау Сары-Улы (1675-1768 гг.) Он был не только жырау, он сам воин-батыр, хорошо знавший цену ратных битв. Никому не прощал бахвальство в своей силе и мужестве. В его произведениях чувствовалось переживание за свой народ. Мечтал о равенстве людей без нищеты и войны. Ахтамберды считал, что люди должны к этому стремиться по средствам своих мудрых и добрых биев. Так же для него мера счастья

человека всецело зависела от меры счастья рода как целого. Поэт был очень обеспокоен разрозненностью своего народа, до самой смерти он прожил в мечте о единстве и сплоченности казахского народа хотя бы в будущем.

Во все времена и исторические эпохи философы полагали, что важнейшим качеством нации являются нравственные качества. Человек совершенствуется лишь в общении. Основой человеческого общения является культура. Культура каждого этноса – это тот источник, который обогащает своими достижениями мировую цивилизацию.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Валиханов Ч. Заметки по истории южно-сибирских племен. Том 1. Алматы, 1984 -С. 304
2. Сегизбаев О.А. История казахской философии –Алматы, 2001 - С.121-122
3. Валиханов Ч. Заметки по истории южно-сибирских племен. Том 1. Алматы, 1984 - С. 305
4. Валиханов Ч. О формах казахской народной поэзии. Том 1. Алматы, 1984- С. 286.
5. Поэты пяти веков. Казахская поэзия XV- начала XX вв. Алматы, 1993- С. 370.